

Influencia de la familia en la actitud emprendedora de estudiantes universitarios

Influence of the family in the entrepreneurial attitude of University students

LILIANA ÁLVAREZ-LOYA
JOSÉ EMILIO MÉNDEZ-GONZÁLEZ
MARÍA GUADALUPE MALDONADO-IGLESIAS

Fecha de recepción: Junio 2018

Fecha de aceptación: Septiembre 2018

Liliana Álvarez Loya (liliana-alvarez3@hotmail.com). Maestra en Administración de Recursos Humanos, Presidente de Academia de Desarrollo de Emprendedores de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Maestra Investigadora de Tiempo Completo adscrita a la FCA de la UACH.

José Emilio Méndez González (emendez@uach.mx). Maestro en Administración Pública, Maestro Investigador de Tiempo Completo adscrito a la FCA de la UACH.

María Guadalupe Maldonado Iglesias (lupita.dev@hotmail.com). Maestra en Administración de Recursos Humanos, catedrática de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

RESUMEN

La familia influye de manera importante en la toma de decisiones en la vida de las personas; el presente estudio muestra cómo ese apoyo puede ser un excelente detonador de carácter emprendedor, pues se asumen los valores relacionados con el riesgo y el logro de objetivos, pero sobre todo de reconocimiento del estatus social que se pretende gozar al llegar a pertenecer a un segmento empresarial. La investigación se enfocó en analizar variables relativas a la familia y su relación con la intención emprendedora. Se realizaron encuestas a 612 alumnos de los semestres 1, 3, 6 y 8. El propósito principal fue determinar si existe o no una influencia significativa de la familia, amigos cercanos y compañeros respecto de la decisión e interés por emprender algún proyecto o negocio. Se analizan además las intenciones emprendedoras; la influencia del nivel de estudios que tienen los padres en la intención de prepararse profesionalmente y emprender; las opciones que los estudiantes prefieren para continuar en su trayectoria profesional; la percepción de llegar a ser empresario; el gusto y la motivación por emprender y crear una empresa y la satisfacción que eso le ocasionaría; también la percepción e importancia de aprobación y apoyo por emprender, no sólo de la familia sino de amigos íntimos y compañeros. En el aspecto de la preparación recibida de manera académica y extracurricular, se analizaron factores de capacidades profesionales percibidas a raíz de haber tenido una preparación académica-empresarial adecuada. Por último se analizaron las principales dificultades que consideran los estudiantes que enfrentarán en caso de emprender y las expectativas tanto empresariales como personales que se fomentarían al comenzar algún emprendimiento empresarial.

PALABRAS CLAVE: Emprendimiento, Familia emprendedora, Intención emprendedora, Motivación, Potencial emprendedor.

ABSTRACT

Family has an important influence on decision-making in the lives of people; this study shows how this support can be an excellent trigger of an entrepreneurial character, since the values related to risk and the achievement of objectives are assumed, but above all, recognition of the social status that is intended to be enjoyed upon becoming a member of a business segment. The research focused on analyzing variables related to the family and its relationship with the entrepreneurial intention. Surveys were conducted to 612 students from semesters 1, 3, 6 and 8. The main purpose was to determine whether or not there is a significant influence of family, close friends and colleagues regarding the decision and interest in undertaking a project or business. This study investigates the entrepreneurial intentions, the influence of the level of studies that parents have in the intention to prepare professionally and undertake, the options students prefer to continue in their professional career, the perception of becoming a businessman, the taste and the motivation to undertake and create a company and the satisfaction that this would cause; also the perception and importance of approval and support for undertaking, not only from the family but also from close friends and colleagues. In the aspect of the preparation received in an academic and extracurricular way, factors of professional abilities perceived as a result of having an adequate academic-business preparation were analyzed. Finally, the main difficulties that the students will consider in case of entrepreneurship and the entrepreneurial and personal expectations that would be fostered when starting a business venture were analyzed.

KEYWORDS: Entrepreneurship, Entrepreneurial family, Entrepreneurial intent, Motivation, Entrepreneurial potential.

Cómo citar este artículo:

Álvarez-Loya, L., Méndez-González, J. E., Maldonado-Iglesias, M. G. (2018). Influencia de la familia en la actitud emprendedora de estudiantes universitarios. *Excelexencia Administrativa*, 15(47), 31-54.

INTRODUCCIÓN

El tema de emprendimiento en muchas ocasiones se aborda desde una perspectiva específica y única como una condición humana que no siempre está relacionada con la influencia familiar en determinado momento, sin embargo, se puede considerar que la formación familiar empresarial puede crear las condiciones necesarias para que un individuo vea la actividad empresarial como algo lógico en su ejercicio laboral y asuma el riesgo de manera natural y cotidiana, considerando que es formativo y mas allá pueda verlo como un gran reto.

El emprendedor suele calificarse con una serie de cualidades, habilidades y actitudes que lo hacen estar en ese ciclo de creatividad y emprendimiento continuo; a través del tiempo se ha considerado que la causalidad del emprendedor es multifactorial, es decir, no sólo basta el ambiente empresarial que le anteceda o bien el simple perfil que lo hace soñar y ponerse en acción, la formación educativa que lo incita a iniciar una empresa, o bien las nuevas reglas del juego, que en temas de supervivencia profesional es uno de los caminos para que pueda participar en ese gran porcentaje que inicia un proyecto empresarial y genera empleos.

La familia resulta un excelente detonador del carácter emprendedor, asumiendo valores relacionados con el riesgo y el logro de objetivos, pero sobre todo de reconocimiento del estatus social que se goza al llegar a pertenecer a un segmento empresarial.

En este sentido se han conjuntado los esfuerzos de diferentes foros, plataformas, asociaciones, a fin de definir las condiciones que generan al emprendedor de forma personal pero también de todo su ecosistema. El acopio de información relevante en el comportamiento de los emprendedores encamina los esfuerzos de diferentes segmentos y desarrolla el potencial

empresario para seguir generando el apoyo no sólo desde la perspectiva familiar, que es determinante porcentualmente en un individuo para asumir el riesgo, sino desde cualquier ámbito relacionado.

Este tema ha sido contemplado en las agendas internacionales en que se diagnostica y mide tal ecosistema y marca tendencias de apoyo, teniendo claro que las condiciones y necesidades de emprendimiento para las nuevas generaciones deben demandar un esfuerzo coordinado de la sociedad, del sector empresarial y de las instancias públicas que actúan en cada país.

DESARROLLO

Iniciaremos por definir “empresario”: se trata de las mujeres y los hombres en proceso de crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña o mediana empresa (INADEM, 2018).

Es necesario también tener un concepto de lo que se refiere como “cultura emprendedora” y se define como un conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, prácticas, costumbres y acciones dirigidas a fomentar el espíritu emprendedor y difundir los beneficios del emprendimiento entre la población (INADEM, 2018).

Por otra parte, la Real Academia Española en su Diccionario (DRAE) establece que “emprender” se define como “acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”. Este último término es el que le da el significado al término “emprendimiento” y es el propio DRAE que define “emprendimiento” como la “acción y efecto de emprender (acometer una obra)”, también como una cualidad de ser empresario. En las Reglas de Operación del Fondo Nacional Empresario para el ejercicio fiscal 2018 del Instituto Nacional del Empresario (INADEM) se define “emprendimiento” señalando que se trata de “una iniciativa empresarial que surge a partir de la identificación de una oportunidad en el mercado y que para aprovecharla desarrolla un modelo de negocio para ofrecer productos y/o servicios”.

Podemos observar que en el medio empresarial hay empresarios exitosos que aun sin estudios han llegado a construir una gran compañía,

...suele ser un hombre sencillo que posee la riqueza y la elocuencia de una inteligencia humilde y verdadera que se ha cultivado, espontáneamente, en el mundo de los negocios. Suele tener un genio rudo pero un corazón amable para con los suyos y conserva una aspereza que precisa para dirigir a sus empleados y ocultar, de vez en cuando, su bondad. [Valcarce & Sequera, 2006, p. 53].

Gran parte de la población de emprendedores la conforman las PyMEs, que según la encuesta de INEGI (2015) constituyen el 99.8% de las empresas en el país y generan el 77.1% de la riqueza. Con base en estas estadísticas podemos ver la importancia del tema emprendimiento y el impacto que tiene en el desarrollo económico de nuestro país al ser generador de opciones laborales; por tal motivo es importante hablar un poco de las condiciones que generan la actitud empresarial.

La condición del emprendedor

Varela (2008) menciona que

El espíritu empresarial desempeña un papel básico en todo proceso de desarrollo humano y social. [...] es un sueño de reto, desarrollo e independencia inmerso en el fondo de todos los seres humanos; es un proceso humano que tiene su propio desarrollo en cada persona que decide asimilarlo y hacerlo su guía, su motor, su fuerza impulsora.

La formación educativa, si bien es cierto que no es la que directamente genera el espíritu empresarial, contribuye en la educación de los emprendedores. Según Varela (2008), esta formación condiciona en las personas características, actitudes, habilidades, atributos, conocimientos, destrezas, valores, creencias e ideas especiales que los diferencien de los no empresarios y que les permitan a esos empresarios acometer una carrera empresarial con mayores probabilidades de éxito.

López, Gómez y Haro (2012) concluyen en su trabajo de investigación “Influencia de los antecedentes familiares en la actitud emprendedora de los estudiantes universitarios y empresarios de Nayarit” que las condiciones varían según el entorno, siendo difícil tomar una sola base para su evaluación, por lo tanto no se podría hablar de una constante en los aspectos que condicionan que un joven tenga espíritu empresarial.

Nogales (2007), al referirse a la educación en las familias empresariales, considera que detrás de toda empresa familiar exitosa hay siempre una familia empresaria cohesionada y profesionalizada, y el éxito de la empresa se debe a una equilibrada y permanente educación familiar.

El “valor diferenciador de las familias empresarias con respecto a las familias domésticas, es el que hace referencia a la educación del emprendimiento entre sus miembros familiares. Las familias empresarias son conscientes de que si entre sus familiares no hay actitudes emprendedoras, aunque la empresa familiar vaya bien, no existirá el suficiente estímulo entre sus miembros para seguir existiendo” como empresa y con la actitud empresarial (Nogales, 2007).

Familias empresarias: diferencias educativas.

Comunicaciones formales

Profesionalización en función de su implicación en la empresa

Educación emprendedora

Cohesión familiar basada en los valores identificadores de la familia

Apuesta por una interrelación basada en el pacto y la negociación entre sus miembros

Fuente: Nogales et al. (2007), La empresa familiar y los nuevos retos de gestión.

La Universidad del Valle de México (UVM) realizó en el año 2016 una encuesta a jóvenes estudiantes en 20 campus en México, y tuvo resultados interesantes: el 33% considera que el aspecto económico es la principal motivación para emprender (gráfica 1), así mismo los antecedentes familiares tienen una importancia relevante (gráfica 2); el 43% valora que sus padres los han im-

Gráfica 1. Motivación.

Gráfica 2. Antecedentes familiares.

Fuente: Opinión Pública UVM (s. f.), Ser emprendedor: ¿proyecto de vida o decisión forzada?

Cuadro 1. Criterios para emprender un negocio.

Tipo de negocio	Asesoría	Venta de chocolates	Venta por catálogo	n
Deja más ganancias	64%	21%	14%	521
Es un negocio seguro	63%	25%	12%	377
Soy bueno en eso	59%	26%	15%	371
Mínimo esfuerzo, mayor beneficio	47%	29%	24%	324
Me gusta	45%	42%	42%	267
Requiere poco tiempo	30%	28%	28%	267

Fuente: Opinión Pública UVM (s. f.), Ser emprendedor: ¿proyecto de vida o decisión forzada?

Gráfica 3. Apoyo familiar para emprender negocio.

Fuente: Opinión Pública UVM (s. f.), Ser emprendedor: ¿proyecto de vida o decisión forzada?

Cuadro 2. Panorama general del emprendimiento en México.

Tipo de negocio	De acuerdo	En desacuerdo	NR
El apoyo de la familia para emprender un negocio es fundamental	88%	11%	1%
Siempre compro artículos que necesito en lugares establecidos	76%	23%	1%
Estoy dispuesto a comprar/adquirir la mayoría de mis servicios/productos provenientes de un joven emprendedor	76%	22%	2%
En los últimos seis meses he adquirido diversos productos/servicios provenientes de un joven emprendedor	46%	47%	7%

Fuente: *Opinión Pública UVM (s. f.)*, Ser emprendedor: ¿proyecto de vida o decisión forzada?

pulsado a emprender (gráfica 3) y el 88% consideró que el apoyo de la familia para emprender un negocio es fundamental (cuadro 2).

Podríamos concluir que la encuesta aplicada por la UVM deja de manifiesto que la influencia, la formación y el apoyo de la familia son fundamentales en la actitud empresarial.

Ecosistema de emprendedores

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es una organización que se ha dedicado a hacer visibles los factores del ecosistema que generan el emprendimiento o bien lo inhiben; los elementos de este ecosistema emprendedor son los recursos, incentivos, apoyo institucional y características propias de los mercados para el desarrollo y crecimiento de la actividad emprendedora, la cual tiene un efecto positivo en el desarrollo económico de los países.

La plataforma GEM establece las condiciones para recabar información y al mismo tiempo ponerla a disposición para sus usuarios; los temas en los que trabaja son:

- 1) Actitudes, valores, percepciones y aspiraciones emprendedoras de la población.

- 2) El resultado de la actividad emprendedora y su relación con el desarrollo económico.
- 3) El contexto en el que tiene lugar la actividad emprendedora.

Los perfiles de los emprendedores en GEM son determinados a través de la definición de sus creencias y habilidades potenciales emprendedoras, basadas en las características individuales y valores sociales vinculados al emprendimiento, que, a su vez, se ven moldeados por aspectos internos y externos (GEM, 2015).

El Observatorio Nacional del Emprendedor (ONE) es una plataforma de información que sistematiza y difunde estadísticas, estudios e investigaciones sobre programas de formación para el desarrollo del ecosistema emprendedor. Realizó un análisis de la construcción, generación y análisis de indicadores para medir dicho ecosistema en México; el objetivo de este estudio fue identificar indicadores que permitan medir el estado y la evolución del mismo, así como informar sobre su efecto en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en México.

En México, aún cuando el autoempleo es una fuente de ingreso importante para millones de mexicanos, el concepto de “emprendedor” y “emprendimiento” como objeto de análisis y de la política pública es relativamente reciente. Movimientos emprendedores como el de Silicon Valley, entre otros, empezaron a permear en México en las últimas décadas. Hoy, el país se enfrenta con la necesidad de transformar su visión sobre el emprendimiento para impulsar su propio movimiento emprendedor. [...]

La cultura emprendedora contribuye a definir el entorno en el que viven y se desarrollan los emprendedores y empresarios. En este contexto, los emprendedores potenciales deben tomar la decisión de dar el salto y arriesgarse a comenzar una empresa o negocio. Por ello, es una dimensión de gran relevancia para entender el ecosistema emprendedor en México. [ONE, 2015].

Gráfica 4. Razones para no emprender.

Gráfica 5. Abrir negocio es buena opción.

Porcentaje de personas que consideran que abrir un negocio es una buena opción de carrera

Fuente: encuesta realizada a población abierta para el estudio de Observatorio Nacional de Emprendedores (ONE, 2015).

Gráfica 6. Estatus social de empresarios.

Porcentaje de la población que piensa que los empresarios gozan de respeto y estatus social alto

Gráfica 7. Apoyo para emprender.

Apoyo necesario para emprender

Fuente: encuesta realizada a población abierta para el estudio de Observatorio Nacional de Emprendedores (ONE, 2015).

Cuadro 3. Recomendaciones a nivel de cultura emprendedora.

Recomendación	Condiciones	Actores	Resultados esperados
Fortalecer la imagen de los emprendedores en la sociedad	<ul style="list-style-type: none"> Promover la difusión de historia de éxito (y fracasos superados) para despertar el espíritu emprendedor en la sociedad Apoyar programas de fomento al emprendimiento y redes de encuentro entre emprendedores y la sociedad civil 	INADEM Medios de comunicación Colegios y universidades	Mayor porcentaje de la población dispuesta a emprender
Promover el emprendimiento como una opción de carrera	<ul style="list-style-type: none"> Difundir información acerca de los programas y apoyos públicos y privados para los emprendedores Impulsar talleres de trabajo con estudiantes para simular procesos de creación de empresas Apoyar las carreras y cursos de emprendimiento y la generación de nuevos 	INADEM SEP Universidades	Mayor número de carreras dedicadas al emprendimiento Mayor número de emprendedores
Fortalecer la oferta de educación para el emprendimiento	<ul style="list-style-type: none"> Identificar carreras y programas innovadores enfocados al emprendimiento Apoyar los programas y los estudiantes a través de becas y/o concursos Generar y difundir información a las escuelas de negocio y universidades acerca de las habilidades que el mercado requiere de los emprendedores 	INADEM SEP Universidades	Programas y carreras mejor direccionados para las necesidades de mercado Estudiantes mejor preparados para emprender después de la terminación escolar

Fuente: encuesta realizada a población abierta para el estudio de Observatorio Nacional de Emprendedores (ONE, 2015).

El barómetro de emprendimiento EY (Ernst & Young) G20 realizado en el año 2013 introduce un modelo para puntuar países a través de los cinco pilares del emprendimiento. El propósito de este modelo es ayudar a identificar áreas de relativa fortaleza por país y dónde existen oportunidades para mejorar. El modelo está compuesto por aspectos cualitativos, información (encuesta de más de 1,500 emprendedores) y datos cuantitativos, y basado

en condiciones empresariales a través de las economías del G20, así como entrevistas realizadas a emprendedores.

Los cinco valores que determinaron para la medición entre el Grupo de los 20 son: I) acceso a financiamiento, II) cultura de emprendimiento, III) impuestos y regulación, IV) educación y capacitación y V) apoyo coordinado. En cuanto a la cultura del emprendimiento, México contrasta con 3.96, siendo la máxima 7.67 de Estados Unidos, quedando Brasil con 4.88 y 4.06 de Argentina como únicos países de América Latina en el *ranking* (cuadro 4).

Cuadro 4. Cultura emprendedora.

Posición	Cultura emprendedora	Calificación	Posición	Cultura emprendedora	Calificación
1	Estados Unidos	7.67	11	India	4.95
2	Corea del Sur	7.53	12	Brasil	4.88
3	Canadá	7.45	13	Italia	4.67
4	Japón	7.28	14	Sudáfrica	4.33
5	Australia	7.18	15	Turquía	4.30
6	Reino Unido	7.00	16	Argentina	4.06
7	Alemania	6.88	17	México	3.96
8	UE	6.07	18	China	3.88
9	Francia	5.68	19	Indonesia	3.80
10	Rusia	5.05	20	Arabia Saudita	3.38

Fuente: *Entrepreneurship Barometer (2013)*.

Así mismo, el grupo G20 se ha dado a la tarea de generar reportes que marquen las condiciones de emprendimiento, en ese sentido consideran que la cultura emprendedora influye de manera directa en la creación de empleos y en promover la creatividad e innovación, dos factores claves para el crecimiento económico de un país. La evidencia sugiere que naciones de crecimiento económico rápido tienden a tener una cultura emprendedora más desarrollada que economías en desarrollo (*Entrepreneurship Barometer, 2013*).

Varios aspectos conforman la cultura emprendedora. Por un lado se encuentran las actitudes y aspiraciones del emprendedor, como su motivación para emprender, su aversión o no al riesgo, su ambición por hacer crecer su negocio, entre otros. Por otro lado están las impresiones de la sociedad sobre el emprendimiento, que influyen de manera importante en si la actividad emprendedora se considera atractiva y deseable o no. El prestigio que se asigna a los emprendedores y a los empresarios, la tolerancia al fracaso, el número de personas que consideraría emprender como una buena opción de carrera, entre otros, son ejemplos de percepciones que influyen también en la cultura emprendedora. Se percibe que cuanto mejor sea la percepción social acerca del emprendimiento, mayores son las posibilidades de que existan más emprendedores, inversionistas y otras personas y organizaciones dispuestas a apoyar a los emprendedores (Entrepreneurship Barometer, 2013).

METODOLOGÍA

La naturaleza de la investigación fue mixta, con método inductivo empezando con el estudio individual de los hechos y formulando conclusiones generales y propuestas. Fue una investigación no experimental que se llevó a cabo en la FCA de la UACH durante el semestre agosto-diciembre del 2016. Con un diseño transeccional descriptivo, ya que se identificó una situación y se genera nuevo conocimiento.

La población de interés fueron los alumnos inscritos en la materia “Desarrollo de emprendedores” de las diferentes licenciaturas de la FCA de la UACH, del semestre de agosto a diciembre del 2016.

El marco muestral fue determinado de acuerdo con el perfil que tiene la FCA-UACH en cuanto a la competencia de emprendimiento y la intención emprendedora, siendo ésta la enfocada a relacionarse más con la influencia de la familia, amigos cercanos y compañeros en fomentar dicha competencia.

La unidad de análisis fue enfocada a todos los alumnos que reunieron alguna de las siguientes características: cursen primero, tercero o sexto semestre o hayan cursado la materia “Desarrollo de emprendedores” (octavo semestre); todos ellos del ciclo escolar agosto-diciembre del 2016.

Variables: la evaluación de los indicadores de la encuesta para determinar diferencias en las variables que constituyen los constructos “Influencias personales” (familia, amigos íntimos y compañeros) y la “Intención emprendedora”. Las variables utilizadas fueron: nivel de estudios de padre y madre; grupo socioeconómico al que pertenece la familia; intención de carrera profesional-trayectoria profesional; creación de empresas; motivación para emprender; influencia de familia, amigos íntimos y compañeros; capacidades personales-percibidas; educación empresarial; principales dificultades para emprender-percibidas, y expectativas empresariales y personales.

El tipo de muestreo fue probabilístico, ya que las unidades de observación o de muestreo tenían la misma oportunidad de ser seleccionadas. Los resultados de esta investigación se pueden generalizar al resto de la población escolar.

Tamaño de la muestra: con base en lo anterior se efectuó el mismo número de encuestas para primer y tercer semestres (160 a cada semestre) y el mismo para sexto y octavo (146 a cada semestre), para dar un total de 612 encuestas.

El instrumento de medición para esta investigación fue un cuestionario de escala tipo Likert en el que se evaluaron los indicadores del proyecto, y se utilizó el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para codificar la información y análisis estadístico de la información, mediante tablas y gráficas para presentar los resultados de la investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Gráfica 8. ¿Cuál es el nivel de estudios de su padre?

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 9. ¿Cuál es el nivel de estudios de su madre?

Fuente: elaboración propia.

Los resultados más importantes fueron que los estudios de padre y madre fueron determinantes, pues el 43% en ambas variables tienen estudios de nivel medio superior o bachillerato, mientras que el 34.8% de los padres y 31.9% de las madres tienen estudios superiores o universitarios, es decir que más del 75% de los padres y madres de los estudiantes tienen niveles de educación medios y superiores, por lo que el ejemplo de sus padres puede considerarse un factor importante de influencia tanto para estudiar como para preparar su trayectoria profesional enfocados en los estudios universitarios.

Gráfica 10. ¿A qué grupo socioeconómico diría que pertenece su familia?

Fuente: elaboración propia.

El nivel socioeconómico medio es el de mayor frecuencia, con una respuesta de 347 alumnos, para 56.7%, por lo que se considera relevante determinar que es un nivel que no querrán disminuir, si bien, buscar un nivel más alto.

Gráfica 11. Trayectoria profesional.

Fuente: elaboración propia.

Ser emprendedor resultó ser la elección de mayor frecuencia, con 36%, seguida por la elección de trabajar para una empresa privada, con 31%, por lo que se pudo determinar que la influencia empresarial es relevante en la decisión de elegir una trayectoria profesional significativa.

Gráfica 12. Creación de empresas.

Fuente: elaboración propia.

La creación de empresas arrojó un resultado enfocado a la disposición de esforzarse lo necesario para convertirse en empresarios, con 26% de preferencia; seguida por la decisión de crear empresa en el futuro con 22%; la probabilidad percibida de llegar a crear una empresa algún día y tener como objetivo profesional ser empresarios, ambas con 21%, y por último un lejano 10% que tiene dudas de si alguna vez podrá llegar a crear empresas.

Gráfica 13. Motivación para emprender.

Fuente: elaboración propia.

La motivación para emprender refleja decisiones muy equilibradas en cuanto a elegir el gusto por crear empresa, con 36% de preferencia, seguida por la decisión de satisfacción con 34%, y 30% que prefiere ser empresario o emprendedor.

Gráfica 14. Apoyo de familia, amigos y compañeros.

Fuente: elaboración propia.

La percepción de apoyo e influencia de familia, amigos íntimos y compañeros mostró un equilibrio importante entre dichos elementos, no obstante, existe una ligera preferencia o elección que se inclina hacia la percepción de que se recibirá más apoyo por parte de sus familiares, con 36%, y un muy equilibrado resultado de 32% para cada una de las aprobaciones por parte tanto de los amigos como de los compañeros.

Gráfica 15. Opinión de familia, amigos y compañeros.

Fuente: elaboración propia.

Otro factor que se determina importante es el de considerar la opinión de las personas cercanas en la toma de decisión de emprender o no; los resultados se orientaron a 43% que determinó que la opinión de sus familiares es muy importante, mientras que de nuevo existe un equilibrio relevante de 28% en las opiniones tanto de los amigos íntimos como de los compañeros.

Gráfica 16. Capacidades personales – percibidas.

Fuente: elaboración propia.

Las capacidades personales percibidas tienen que ver tanto con la autoestima como con la confianza, por lo que se considera que es relevante tomar en cuenta que existió cierto equilibrio en las decisiones propuestas, arrojando que no existió alguna mayoría, no obstante, el 26% consideró que sí sería capaz de definir una idea de negocio para crear una empresa, mientras que del resto los encuestados consideraron, respectivamente, 20% ser capaz de reconocer oportunidades de mercado, 19% tener altas posibilidades de éxito, 18% conoce los detalles prácticos para crear empresa y 17% tiene facilidad para crear empresas.

Gráfica 17. Educación empresarial.

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la educación empresarial existe un balance por demás equilibrado de 25, 26, 25 y 24% en los resultados de la formación que han permitido desarrollar conocimientos y competencias para la creación de una empresa, les ha ayudado a entender mejor el papel de los emprendedores en la sociedad, capacidad para iniciar un negocio en el futuro y la formación externa a la educación formal y universitaria, respectivamente.

Gráfica 18. Principales dificultades para emprender.

Fuente: elaboración propia.

La variable más frecuente que los estudiantes perciben como principal dificultad para emprender es la falta de capital, con 20%, mientras le sigue el miedo al fracaso con 16%, posteriormente la dificultad para obtener financiamiento con 14%, mientras que la falta de orientación y apoyo y la incertidumbre sobre el futuro representan el 13% cada una y finalmente, tanto la falta de información como la falta de formación empresarial, ambas con 12%, representan las últimas dificultades que perciben los estudiantes.

Gráfica 19. Expectativas empresariales y personales.

Fuente: elaboración propia.

Las expectativas tanto personales como empresariales resultaron tener un equilibrio también muy trascendental, ya que ser su propio jefe o ser independiente tienen 16% de preferencia, seguidas por las decisiones de crear empleo para otras personas y ser creativo e innovar, ambas con 15%; posteriormente, enfrentar nuevos retos, ayudar a mejorar el mundo y hacer realidad algunos sueños tienen las tres 14% de preferencia, para concluir que para el 13% tener altos ingresos económicos sería su principal expectativa empresarial y personal.

DISCUSIÓN

Si bien es cierto que las condiciones que generan el emprendimiento son diversas y multifactoriales, son coincidentes en los estudios, análisis y diagnósticos de varios actores como investigaciones de orden académico y plataformas de información que buscan presentar las características del ecosistema del emprendedor y el seguimiento incluso en otros países.

Estos resultados nos hacen pensar que la coordinación de los diferentes esfuerzos y el empoderamiento desde el ámbito familiar son vitales para la generación y crecimiento de los emprendedores, según las tendencias serían el camino de ejercicio laboral para las próximas generaciones; en ello las universidades también juegan un papel preponderante ya que los mismos individuos sujetos a los diferentes análisis han considerado que la formación de calidad es determinante para generar nuevos modelos emprendedores.

Adicionalmente, el gobierno debe generar condiciones al empresariado para promover historias de éxito que incentiven a otros a hacer lo mismo, y al mismo tiempo tomar conciencia de que un individuo con influencia familiar empresarial es potencialmente otra historia de éxito, por ello la focalización de los esfuerzos en las condiciones naturales que permitan desdoblarse un mayor número de emprendedores que seguirían dando soporte a esas MiPyMEs que representan más del 90% del total de las empresas en nuestro país y que son el soporte de oferta laboral que las hace funcionar.

BIBLIOGRAFÍA

- Entrepreneurship Barometer. (2013). Recuperado de https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_G20_Entrepreneurship_Barometer_2013_UK/%24FILE/EY_G20_Entrepreneurship_Barometer_2013_UK.pdf.
- López, G., Gómez, J. & Haro J. (9-12 oct. 2012). *Influencia de los antecedentes familiares en la actitud emprendedora de los estudiantes universitarios y empresarios de Nayarit*. XIII Asamblea General de ALAFEC, Buenos Aires, Argentina. Recuperado desde: <http://docplayer.es/75675543-La-influencia-de-los-antecedentes-familiares-en-la-actitud-emprendedora-de-los-estudiantes-universitarios-y-empresarios-de-nayarit.html>.

- Global Entrepreneurship Monitor (GEM). (2015). *Mexico - Economy profile*. Recuperado de <https://www.gemconsortium.org/country-profile/87> (consulta: sep. 2018).
- Instituto Nacional de Emprendedores (INADEM). (2018). Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2018. Publicado en *Diario Oficial de la Federación*, 26 dic. 2017. Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508940&fecha=26/12/2017.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2015). *Indicadores sobre sociedad de la información, 2011 a 2013*. Recuperado de <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/>.
- Nogales, F. (coord.) (2007). *La empresa familiar y los nuevos retos de gestión*. Fundación EOI. Recuperado desde: <https://www.eoi.es/es/file/19348/download?token=3eLtQp-c>.
- Opinión Pública UVM. (s. f.). *Ser emprendedor: ¿proyecto de vida o decisión forzada?*. Recuperado de http://www.one.inadem.gob.mx/images/Presentacion_estudio_emprendedores_vf.pdf.
- OECD (2013). Estadísticas básicas de México. En *Temas y políticas clave sobre PyMEs y emprendimiento en México*. OECD Publishing. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1787/9789264204591-es>.
- Observatorio Nacional del Emprendedor (ONE). (2015). *Construcción, generación y análisis de indicadores para medir el estado y la evolución del ecosistema emprendedor en México*. Recuperado de <http://www.one.inadem.gob.mx/images/ConstrucciongeneracionyAnalisisdeIndicadoresparamedirEcosistemaEmprendedorMxico.pdf>.
- Valcarce, J. & Sequera, M. (2006). *Aprender a emprender*. Madrid: Nowtilus.
- Varela, R. (2008). *Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas* (3a. ed.). Colombia: Pearson.